

спадщини, режимів їх використання, можливості та умов виконання містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, інших земляних і підводних робіт на об'єктах експертизи. Відсутність висновку за результатами наукової археологічної експертизи є підставою для відмови в погодженні проектів землеустрою відповідними державними органами. Отже вказана діяльність Державного підприємства «Науково-дослідний центр «Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАН України фактично не дає можливості попасти землям історико-культурного призначення або таким, що містять археологічні артефакти у приватну власність. Плідно працює у напрямках охорони археологічної спадщини і проведення наукових археологічних експертиз Дочірнє підприємство «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ» державного підприємства «Науково-дослідний центр «Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАН України. У підсумку можна констатувати про реальну охоронно-експертну діяльність Державного підприємства «Науково-дослідний центр «Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАН України і його регіональних осередків, робота яких дає позитивні результати вже сьогодні...

А.Г. Філінюк (Кам'янець-Подільський)

Вагомий слід на ниві археології, історії та історичного краєзнавства

2010 року виповнилося 80 років від дня народження талановитого педагога, відомого в Україні і за її межами археолога, історика, волинознавця і поділлєзнавця, доктора історичних наук, талановитого дослідника вітчизняних старожитностей та провідного організатора науки і краєзнавчого руху на Поділлі і в Україні загалом, професора, академіка АН ВШ України і академіка ІАН України, заслуженого працівника вищої школи України І. С. Винокура.

У народі кажуть, що кожна людина має дотримуватися хоча б трьох видів трудової діяльності, котрі визначають її життєву позицію і виступають для неї надійним орієнтиром. Для професора І. С. Винокура ними стала науково-педагогічна, дослідницька та організаційно-краєзнавча робота. В кожному з цих напрямків професор досяг неабияких успіхів. Яскравим свідченням цього став його науковий доробок.

Його ім'я поряд із незаперечним фундатором історичного факультету,

відомим істориком Л. А. Коваленком, слугувало своєрідною візитною карткою не тільки Кам'янець-Подільського національного університету загалом, а й археологічної науки та вітчизняного історичного краєзнавства. Глибоким викладацьким професіоналізмом, високими моральними якостями наставника та винятковою результативністю у наукових студіях з вивчення старожитностей України посідав лідируючі позиції на історичному факультеті, виступав одним із флагманів тодішнього вишу. Без перебільшення, професор виявляв справжню запрограмованість у праці, був талановитим педагогом, добрим наставником, вмілим організатором, тонким психологом, невтомним трудівником, уважним слухачем, вправним редактором, неперевершеним дорадником. Завжди підтримував молодих, надавав їм розумні поради й професійну допомогу. Завжди був у пошуку, ніколи не зважав на труднощі, нестачу чи відсутність коштів.

Всю свою педагогічну роботу І. С. Винокур неодмінно спрямовував на те, щоб підготувати і виховати висококваліфікованих фахівців, покликаних й спроможних добросовісно виконувати свій професійний обов'язок, неодмінно шукати істину, неупереджено думати, аналізувати, працювати на перспективу, долаючи при цьому труднощі і перешкоди. Яскравим прикладом цього є численні наукові конференції, що проводилися на базі навчального закладу. Їх учасниками, як і належить, були як зрілі учені, так і недосвідчені дослідники. Але як перші, так і другі завжди залишалися задоволені професіональним рівнем, повагою, творчою, діловою атмосферою та можливістю доброзичливого спілкування. Власне, на таких форумах їх учасники знайомилися з відомими істориками, багатьма зарубіжними вченими. Проходили перше наукове „хрещення” і професійне становлення.

Коли виникла гостра потреба в створенні навчальної літератури для загальноосвітніх шкіл і вищих навчальних закладів, професор відразу ж активно включився у їх написання. Зрозуміло, що їх потрібно було не тільки написати, але і знайти джерела фінансування. Не втомлювався стукати в двері міністерства, академічних установ, обласних і районних керівників й чиновників. Знаходив аргументи, робив численні обґрунтування, готував листи, знаходив порозуміння з видавцями або меценатами тощо. В одних випадках виділялися державні кошти по лінії департаменту науки МОН України, гранти міжнародних фондів, в інших – регіональних керівників, господарників, підприємців. Чи не тому колеги з інших вишів дивувалися, як університету вдається фінансувати стільки видань.

Відтак, написаний у співавторстві з доцентом кафедри історії України вишу С. В. Трубаніновим навчальний посібник „Давня і середньовічна історія

Україні” для учнів середніх загальноосвітніх шкіл не тільки був виданий на кошти Міжнародного фонду „Відродження”, а й став одним із кращих у рамках Програми „Трансформація гуманітарної освіти в Україні”. Вслід за цим з-під його пера вийшли навчальні посібники і підручники з археології України для вишів, зокрема експериментальний підручник з історії України для 7 класу, навчальний посібник з археології України (у співавторстві з Д. Телєгіним) для студентів історичних факультетів університетів і педагогічних інститутів, що вивчають дисципліну „Археологія”, де схарактеризовані безцінні археологічні скарби України, наведені загальноновизнані погляди вчених на походження, генетичну спорідненість, взаємовплив археологічних культур, котрі були поширені на території нашої країни протягом тисячоліть – від епохи палеоліту до пізнього середньовіччя.

Кілька десятків томів містять щорічні звіти професора про результати постійно діючої археологічної експедиції. Провідне місце в його набутку посідала проблема літописних давньоруських міст Поділля та Південно-Східної Волині (Бакота, Ізяслав, Полонне, Губин тощо). Спільно з відомим київським архітектором-реставратором Є. Пламеницькою та групою кам'янецьких краєзнавців І. С. Винокура у ході археологічних досліджень кам'янецького замку та території Старого міста виявив культурні нашарування XII – XIII ст. Це стало основою не тільки появи полемічної статті „Як починався Кам'янець” (1976), а тривалої дискусії серед науковців навколо датування, витоків й становлення Кам'янця-Подільського та опублікування низки ґрунтовних праць з історичної топографії цього міста з найдавніших часів до початку XX ст.

Учений відзначався невтомністю, гідною подиву активністю на ниві археологічних студій і організації історико-краєзнавчого руху на Поділлі й в Україні, винятковою порядністю та науковою об'єктивністю, глибоким розумінням професійного обов'язку.

Зважаючи на безцінний науково-педагогічний досвід і багатогранну наукову спадщину професора було б доцільно створити фундаментальне дослідження про І. С. Винокура. Сподіваємося, що громадськість підтримає цю ідею, а обласне і міське керівництво виділить відповідні кошти і вони будуть повноцінно служити яскравим взірцем для нових археологів, істориків і краєзнавців й добрим прикладом для наслідування та продовження його студій.

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної наукової конференції
на пошану І.С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

Тернопіль
Астон
2010

Актуальні проблеми археології. Тези Міжнародної наукової конференції на пошану І.С. Винокура; Упорядн.: Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська. — Тернопіль: Астон, 2010. — 136 с.

У збірнику подано тези Міжнародної наукової конференції на пошану відомого вченого І.С. Винокура «Актуальні проблеми археології». У публікаціях розглядаються актуальні питання археології України, Польщі від кам'яного віку і до пізнього середньовіччя, публікуються результати нових польових досліджень. Ряд матеріалів присвячено безпосередньо діяльності І. С. Винокура.

Збірка розрахована на археологів, істориків, краєзнавців, викладачів та студентів історичних факультетів, учителів історії і всіх, кого цікавить давня історія України.

Редактори: Б.С. Строць, Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська
Комп'ютерна верстка Черкас В.С.
Обкладинка Петра Тирпака

© Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська, упорядкування, 2010
© ТзОВ «Видавництво Астон», верстка 2010.

Підписано до друку 16.09. 2010 р. Формат 60x84 1/16.
Папір офсетний. Гарнітура Шкільна. Друк офсетний.
Умовно-друк. арк.7,91. Облік.-видавн. арк. 10,61. Зам. № 82
ТзОВ «Видавництво Астон» м. Тернопіль вул. Гайова, 8 тел. (0352) 52-71-36
Свідоцтво ТР № 28 від 09.06.2005E-mail: Zbut@utel.net.ua,
Віддруковано в ТОВ «Гал-Друк» м. Тернопіль
м. Тернопіль вул. Бродівська, 44
тел. (0352) 52-05-63, 52-73-05

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної
наукової конференції
на пошану
І. С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

